

ISSIQLIK TA'MINOTI TIZIMIDA MUQOBIL ENERGIYA MANBALARIDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI

Rahmonova M. Sh.

Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektni rivojlantirish ilmiy-tadqiqot instituti, xalqaro aloqalar bo'limi yetakchi mutaxassisi

ANNOTATSIYA

Tadqiqot ishida muqobil energiya manbalari hamda qayta tiklanuvchi energiya manbalari haqida ma'lumotlar, hamda issiqlik ta'minoti tizimida muqobil energiya manbalaridan foydalanishning foydali hamda kamchilik tomonlari keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: muqobil energiya, qayta tiklanuvchi energiya, shamol energiyasi, biomassa, geotermal energiya, ko'mir, neft, elektr energiyasi, energiya manbalari, tabiiy gaz, yoqilg'i.

АННАТОЦИЯ

В исследовательской работе приведены сведения об альтернативных источниках энергии и возобновляемых источниках энергии, а также о преимуществах и недостатках использования альтернативных источников энергии в системе теплоснабжения.

Ключевые слова: альтернативная энергия, возобновляемая энергия, энергия ветра, биомасса, геотермальная энергия, уголь, нефть, электричество, источники энергии, природный газ, топливо.

ABSTRACT

Information about alternative energy sources and renewable energy sources, as well as advantages and disadvantages of loading from alternative energy sources in the heat supply system are developed in the work.

Keywords: alternative energy, renewable energy, wind energy, biomass, geothermal energy, coal, oil, electricity, energy sources, natural gas, fuel.

1. KIRISH

Energiya hayotimizni belgilaydi. Shaharni yoritish uchun elektr energiyasi, uyimizni isitish uchun issiqlik yoki oilaviy aravani A dan B ga ko'chirish uchun benzin ko'rinishida bo'ladimi: biz uni har qadamda ishlatamiz. Er yuzida tobora ko'proq odamlar soni ortib bormoqda, sanoat rivojlanmoqda va shu bilan birga energiyaga bo'lgan ehtiyoj ham ortib bormoqda. Ammo ko'mir va neft kabi qazib olinadigan

yoqilg'ilar cheksiz miqdorda mavjud emas. Xo'sh, nima qilish kerak? Dunyo tabiiy ravishda qayta tiklanadigan va cheksiz miqdorda mavjud bo'lgan muqobil energiya shakllariga muhtoj. Masalan, elektr energiyasini ishlab chiqarish uchun biz turli xil energiya manbalaridan foydalanishimiz mumkin. Qayta tiklanadigan va fotoalbom manbalar o'rtasida asosiy farq mavjud. Kelajakda biz tayanadigan ikkalasining qaysi biri er yuzidagi hayotga doimiy ta'sir qiladi. Ayniqsa, iqlim inqiroziga qarshi kurashda qayta tiklanadigan energiya manbalari o'z samaradorligini isbotlamoqda.

2. O'RGANILGANLIK DARAJASI

Qayta tiklanadigan energiyalar nima?

Muqobil energiya manbalari ko'mir, neft, tabiiy gaz yoki uran kabi yadroviy yoqilg'i kabi qazib olinadigan yoqilg'ilarni almashtira oladigan energiya tashuvchilardir. "Muqobil energiya manbalari" atamasining umumiy qabul qilingan ta'rifi yo'q. U ko'pincha "qayta tiklanadigan energiya" bilan sinonim sifatida ishlatiladi. Biroq, qayta tiklanadigan manbalar muqobil energiyaning faqat bir qismi bo'lib, ular cheklangan manbalarni ham o'z ichiga olishi mumkin. Qayta tiklanadigan energiya yoki muqobil energiya - bu o'z tabiatiga ko'ra tugamaydigan yoki nisbatan tez yangilanishi mumkin bo'lgan energiya manbalari. Bu ularni bir tomondan chekli va boshqa tomondan murakkab parchalanish jarayonlari natijasida millionlab yillar davomida hosil bo'lgan qazib olinadigan yoqilg'ilardan ajratib turadi. Ular barqaror energiya siyosati va energiya almashinuvining asosiy komponentidir. Hozirgi vaqtda eng muhim qayta tiklanadigan energiya turlariga shamol energiyasi, quyosh energiyasi va biomassa kiradi. Energiyalar, agar ular deyarli cheksiz mavjud bo'lsa yoki ular doimo va tabiiy ravishda qayta tiklanadigan bo'lsa, qayta tiklanadigan hisoblanadi. Qayta tiklanadigan energiya manbalariga quyosh va shamol energiyasi, gidroenergetika va geotermal energiya misol bo'la oladi. Ularni ishlab chiqarish uchun qayta tiklanadigan xom ashyo yoki tabiatda sodir bo'ladigan jarayonlar ishlatiladi. Ular o'zlarini yangilashlari sababli, ular qayta tiklanadigan energiya manbalari deb ham ataladi. Qayta tiklanadigan manbalarga quyidagilar kiradi:

Shamol energiyasi: Shamol turbinalari shamolning kinetik energiyasini elektr energiyasiga aylantiradi.

Quyosh energiyasi: Quyosh energiyasi fotoelektrik tizimlar tomonidan qo'llaniladi.

Gidroenergetika: GESlar suvning oqim energiyasini elektr energiyasiga aylantiradi.

Biomassa: Biomassa o'simliklari yog'och, o'simliklar yoki o'simlik chiqindilarini qayta ishlaydi va ulardan energiya ishlab chiqaradi.

Geotermal energiya: energiya tabiiy geotermal energiyadan ham ishlab chiqarilishi mumkin.

3. ASOSIY QISM

Nega bizga qayta tiklanadigan energiya kerak?

Qayta tiklanadigan manbalardan farqli o'laroq, fotoalbom energiya faqat bizning sayyoramizda cheklangan miqdorda mavjud va odamlar tomonidan ishlab chiqarilmaydi. Ko'mir, neft va gazning barcha zaxiralari millionlab yillar oldin shakllangan. Bugun ular deyarli charchagan. Ulardan foydalanish ham iqlimga katta zarar keltiradi. Agar biz iqlim halokatini sekinlashtirmoqchi bo'lsak, qazib olinadigan yoqilg'ining qolgan zahiralardan tejab foydalanishimiz kerak. Uzoq muddatda barqaror va xavfsiz energiya bilan ta'minlash uchun biz energiya almashinuvini rivojlantirishimiz va fotoalbom energiya manbalarini qayta tiklanadigan energiya bilan almashtirishimiz kerak. Buning yaxshi tomoni: almashtirish o'zi bilan bir qator afzalliklarni olib keladi. Biz eng muhimlarini umumlashtirdik:

Qayta tiklanadigan energiyaning afzalliklari:

1. Iqlim uchun yaxshiroq. Ko'mir, neft va qazilma gazdan foydalanganda ko'p miqdorda iqlimga zarar yetkazuvchi issiqxona gazlari chiqariladi. Taqqoslash uchun, qayta tiklanadigan energiya iqlim balansida ancha yaxshi ishlaydi. Sizning daromadingiz CO₂ dan xoli emas, lekin iqlimga bir necha barobar ko'proq zarar yetkazadi. Hozirgi vaqtda qazib olinadigan yoqilg'ilar global chiqindilarning 70 foizini tashkil qiladi. Hidroenergetika, quyosh energiyasi va shunga o'xshash narsalarga o'tish orqali biz iqlim inqiroziga qarshi kurashda eng katta dastaklardan birini harakatga keltirmoqdamiz.

2. Xavfsiz resurslar. Quyosh, shamol va suv kabi qayta tiklanadigan energiya manbalari er yuzida juda ko'p mavjud. Uzoq muddatli istiqbolda faqat ular dunyo aholisining energiya ehtiyojlarini qondira oladi. Boshqa tomondan, qazib olinadigan yoqilg'ilar faqat cheklangan darajada mavjud. Hozirda mavjud zaxiralar tugaydi. Kelajak avlodlar uchun energiya ta'minotini ta'minlash uchun biz qayta tiklanadigan energiya manbalariga o'tishimiz kerak.

3. Importdan mustaqillik. Ayrim mamlakatlar o'zlarining energiya ehtiyojlarini qazib olinadigan yoqilg'i bilan qoplash uchun ko'pincha chet eldan keltiriladigan importga bog'liq. Bu bir nechta xom ashyo yetkazib beruvchilarga nozik qaramlikka olib keladi. Odamlarni energiya bilan ta'minlash uchun, masalan, Evropa Ittifoqi Rossiyadan importga katta miqdorda jalb qiladi. Yuqorida aytib o'tilganidek, qayta tiklanadigan energiya, qazib olinadigan yoqilg'idan farqli o'laroq, aksariyat mamlakatlarda deyarli tugamaydi. Ulardan shunga mos ravishda foydalanish uzoq

muddatda tobora qimmatlashib borayotgan va xavfli importlardan mustaqil bo'lishga yordam beradi.

4. Mahalliy qo'shilgan qiymat. Tabiiyki, qayta tiklanadigan energiya ishlab chiqaruvchilari ham o'z daromadlaridan soliq to'lashlari kerak. Mintaqaviy energiya ishlab chiqarish, pirovardida, qo'shilgan qiymat ham mamlakatda saqlanib qolganligini anglatadi. Ish o'rinlarining hududiy taqsimlanishi ham xarid qobiliyatini mustahkamlaydi va iqtisodiyotni yanada rag'batlantiradi. Bundan tashqari, energiya ishlab chiqaruvchilarning ko'payishi dinamik raqobatga olib keladi. Bu uzoq muddatda narx belgilashga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

5. Yangi ish o'rinlari. Qayta tiklanadigan energiya manbalarini kengaytirish kelgusida minglab yangi hududiy ish o'rinlarini yaratish imkonini beradi. Aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, ekspertlar 2030 yilga borib faqat Avstriyada 100 000 ta yashil ish o'rinlari ko'payishini kutmoqda. Shu davrda qazib olinadigan yoqilg'i sektorlarida yo'qoladigan ish o'rinlari allaqachon bu hisob-kitobda hisobga olingan.

6. Ko'proq tinchlik. Vaqti-vaqti bilan qazib olinadigan yoqilg'iga cheklangan kirish nizolarni keltirib chiqaradi. Qayta tiklanadigan energiya manbalaridan mahalliy energiya ta'minoti alohida mamlakatlarning importdan mustaqilligini mustahkamlaydi va shu bilan barqarorlik va xavfsizlikka yordam beradi.

Qayta tiklanadigan energiyaning kamchiliklari

1. Narx. Albatta, energiya tizimini qazib olinadigan yoqilg'idan qayta tiklanadigan energiya manbalariga aylantirish xarajatlarni o'z ichiga oladi. Biroq, qayta tiklanadigan energiya ko'pincha adolatsiz boshlang'ich noqulaylik bilan kurashishga to'g'ri keldi, chunki qazib olinadigan energiya ko'p yillar davomida katta targ'ib qilingan va subsidiyalangan. Ammo jadvallar hozir aylanmoqda. O'z-o'zini iste'mol qilish uchun kichik tizimlar endi qayta tiklanadigan energiya ishlab chiqarishni qazib olinadigan energiya bilan raqobatbardosh qiladigan davlat subsidiyalaridan foydalanmoqda.

2. Ekologik xavflar. Qayta tiklanadigan energiya ishlab chiqarish zavodlarini qurish ko'pincha tabiatga katta aralashuvlar bilan birga keladi. Masalan, gidroelektrostantsiyalar baliq va suv o'simliklarining yashash joylariga tahdid solishi mumkin. Mintaqaviy ekotizimlarga katta ta'sir ko'rsatadigan yirik loyihalar haqli ravishda tanqid qilinadi.

3. Mavjudligi cheklangan. Qayta tiklanadigan energiya manbalarining mavjudligi kun va yil davomida kuchli tebranishlarga bog'liq. Quyosh bo'lmaganda, quyosh energiyasi mavjud emas. Mantiqan, shamol bo'lmasa, shamol energiyasi ishlab chiqarilmaydi. Noqulay ob-havo sharoiti ba'zan energiya ta'minotida qiyinchiliklarga olib kelishi mumkin. Ammo, aslida, bu saqlash muammosi. Texnik innovatsiyalar amaliy va hamyonbop yechimlarni kelajak uchun tayyorlab turadi. Masalan,

gidroenergetika mumkin bo'lgan yechimni taklif qiladi. Nasosli saqlash elektr stantsiyalari energiya ishlab chiqara olmaydi, ular faqat tarmoqdan ortiqcha energiyani saqlashi mumkin.

Uzoq muddatda biz qayta tiklanadigan energiya manbalari orqali ta'minot xavfsizligini ham oshirishimiz mumkin, chunki mintaqaviy ishlab chiqarish importdan mustaqillikka olib keladi. Potensial energiya manbalarining xilma-xilligi tufayli bir manbaning ishdan chiqishi boshqasi bilan ham qoplanishi mumkin. Muqobil energiyaga o'tish - biz xavfsiz kelajak uchun engishimiz kerak bo'lgan eng katta muammolardan biridir. Biz harakat qilmasdan kerakli tuzatishlarni qila olmaymiz. Ammo vaqtinchalik kamchiliklarni qabul qilish uzoq muddatli samarani ikki yoki uch baravar ko'paytiradi.

4.XULOSA

Bugungi kunda, butun dunyoda bo'lgani kabi, O'zbekistonda ham tabiiy boyliklarni tejash va ishlab chiqarish tarmoqlariga ekologik sof texnologiyalarni joriy etish masalasiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Chunki bu ham iqtisodiy barqarorlikka erishish, ham atrof-muhitga salbiy ta'sirlarni kamaytirishda juda muhim omil hisoblanadi. Shu ma'noda aytganda, birinchi Prezidentimizning 2013 yil 1 martdagi "Muqobil energiya manbalarini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoni o'z vaqtida qabul qilingan tarixiy ahamiyatga ega hujjatdir. Muqobil va qayta tiklanuvchi energiya manbalarining afzalliklari haqida so'z yuritishdan avval jahon energetikasidagi hozirgi ahvol xususida qisqacha to'xtalib o'tsak. Xalqaro tashkilotlarning hisob-kitoblariga ko'ra, iqtisodiy taraqqiyot tufayli 2030 yilga borib energetikaga bo'lgan talab asrimiz boshidagiga nisbatan 50 foizdan ziyodroqqa o'sadi va umumiy ehtiyoj 23,27 milliard tonna shartli yoqilg'ini tashkil qiladi. Demakki, o'z-o'zidan atrof-muhitga salbiy ta'sir ham kuchayib boradi. Ayni paytda jahonda ishlab chiqarilayotgan barcha energiyaning 10,2 foizi qayta tiklanuvchi quvvatlar hisobiga to'g'ri kelayapti. 2050 yilga borib esa uning ayrim turlaridagi ulushi 70 foizdan oshishi kutilmoqda. Bu birgina korxonalar tomonidan ekologiyaga chiqarilayotgan zararli chiqitlarni 500 milliard tonnaga kamaytirish imkonini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR VA INTERNET RESURSLAR

RO'YXATI:

1. Лабейш В.Г. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии: Учебное пособие. СПб.: СЗТУ, 2003. 79 с.
2. А.У. Alimbayev. «Issiqlik ta'm inoti va issiqlik tarm oqlari» fanidan kurs loyihasi uchun uslubiy qo'llanma. - T., ToshDTU 1996-y.

3. Штым А.С., Журмилова И.А. Анализ поступления солнечной радиации в Приморском крае и г. Владивосток // ЭПИ «Вестник инженерной школы ДВФУ». 2012. № 1 (10).
4. Штым А.С., Журмилова И.А., Путилина Е.О., Савина Т.Г. Влияние на эффективность работы солнечного коллектора угла его установки. Научное издание «Теплоэнергетика и энергосбережение». Владивосток, 2011.
5. Сельницын А. С. Мониторинг отклонения напряжения и частоты для определения качества электрической энергии // Молодой ученый. — 2015. — № 20. — С. 76–79.
6. Сельницын А.С, Сельницын С. А. Структура ветровой энергоустановки с накопителями энергии на основе водородного электрохимического цикла //Роль инноваций в трансформации современной науки: сборник статей Международной научно-практической конференции (20 ноября 2015 г., г. Казань). / В 3 ч. Ч.2 — Уфа: АЭТЕРНА, 2015. — С.62–64.
7. Алмаев А. Ю., Лушкин И. А. Преимущества и недостатки плоских и вакуумных коллекторов солнечной энергии//Вестник НГИЭИ. 2015. № 6 (49). С. 16–20).
8. В.А. Бутузов, Е.В. Брянцева, В.В. Бутузов, И.С. Гнатюк || Журнал "Новости теплоснабжения" №05 (153), 2013 г. , www.ntsni.ru/5_2013.html
9. Қайта тикланадиган энергия манбаларидан фойдаланган ҳолда гибрид иситиш тизимлари "Аква-Терм" №3/2019
10. Имомов Ш.Ж и другие . Альтернативное топливо на основе органике. «Fan» , Ташкент, 2013.-260 ст.
11. Аллаев К.Р. Энергетика мира и Узбекистана. Учебное пособие, издательства "Молия", Ташкент , 2007. -388ст.
12. Соколов, Е.Я. Теплофикация и тепловые сети: Учеб. для вузов./ Е.Я. Соколов. – М.: МЭИ, 2001. – 472 с.
13. Ионин, А.А. Теплоснабжение: учебник / А.А. Ионин, Б.М. Хлыбов,В.Н. Братенков, Е.Н. Терлецкая. – М.: ЭКОЛИТ, 2011, – 336 с.
14. Шарапов, В.И. Регулирование нагрузки систем теплоснабжения /В.И. Шарапов, П.В. Ротов. – М.: Изд-во «Новости теплоснабжения», 2007. – 208 с.